

**ENG OG'IR GUNOH.
O'TKIR HOSHIMOV ASARLARIDA HAQIQIY HAYOTIY
VOQEALAR RIVOJI**

Obidjonova R.,

O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti talabasi

Narzullayeva M.,

O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti talabasi

Tel,: 95 774 31 22; email: ruxshonaobidjonova0212@gmail com

Tel,; 93 886 26 94; email: muxlisanarzullayeva@gmail com

Annotatsiya; Inson bo'lib dunyoga keldikmi, eng muhimi bu dunyoda inson bo'lib yashashimiz kerak ekan. Har bir inson dunyoga kelibdiki, dunyo go'zalliklaridan bahramand bo'ladi va bu go'zal dunyoda uzoq umr ko'rgisi keladi. Lekin bu dunyo foniy ekanligini, bu dunyoda inson zoti qilgan yaxshi amal-u, ezgu xususiyatlaridan tortib qilgan barcha gunohlarining hisobi ham olinishini unutmaslik kerak. Bu dunyoda nima gunoh-u nima savob ekanligini oilamiz kattalridan yoshlik paytlarimizdanoq o'rganib kelimiz. Ba'zi insonlar bu xislatlarni o'zlariga olishadi, ba'zilari esa umuman o'zlariga olishmaydi. Buyuk yozuvchilarimizdan biri O'tkir Hoshimov o'zining "Dunyoning ishlari" asarida bunday jozibali xislatlardan tortib, salbiy xislatlarni ham shunday chiroyli ochib berganki, ushbu xislatni xuddi toshdan mohirlik bilan yasalgan gulga o'xshatish mumkin. Yozuvchining bolalik chog'lari rutubatli urush va undan keyingi davrlarga to'g'ri kelgan. Ayni urush vaqtida dunyoga kelgan bo'lajak adib o'zining ushbu

memuar qissasida o'zbek xalqining og'ir ahvolini qalamga oladi. Qissa kichik-kichik novellalardan tashkil topgan. Bular orasidagi "Eng og'ir gunoh" novellasi o'zida asl haqiqiy hayotiy muhabbatni aks ettira olgan.

***Kalit so'zlar;** Hayot, gunoh, yozuvchi, hikmat, ona siymosi ,foniy, bolalik, urush, tosh, gul, soqqa, yong'oq va boshqalar.*

Hayot shunchalar shirinki, bu hayotga kelgan insonning bu hayotdan ketgisi kelmaydi. Dunyoni bir daraxt deb tasavvur qilsak, bu daraxtning ildizi qanchalar baquvvat bo'lsa, daraxtning hayoti ham shunchalar uzun va totli bo'lishi mumkin. Garchi, daraxtning ildizi baquvvat bo'lsa-yu uning barglari so'lg'in bo'lsa, uning hayotda yashashidan mazmun qolmaydi. Insonning hayotga kelishi, yashashi va bu hayotda o'z o'rnini topishi ham xuddi misol keltirgan daraxtimizning qismatiga o'xshab ham ketadi. Dunyoda qancha inson bo'lsa, shuncha qismat mavjuddir, ular shunchalar turli xilki, insonning tasavvuriga ham sig'maydi. Buyuk yozuvchi O'tkir Hoshimov o'zining birgina ushbu qissasi orqali hayotni, hayotda kechadigan voqea hodisalarni, ularning badiiy talqinini, hayotiy voqealar rivojining ayni gullagan paytlarini, onaga bo'lgan ehtirom va onaning bolaga bo'lgan cheksiz va bitmas-tugamas mehr-muhabbatini shunchalik yuksak darajada ochib berganki, ushbu asarni qo'lga olib, yig'lab o'qigan kitobxon buni yaqqol sezadi. Dunyoda yashar ekanmiz avvalo bir narsani to'laqonli ravishda anglashimiz zarur. Bizni yo'qdan bor qilgan dunyoga kelishimizga sababchi va hozirda shu darajaga yetishimizga qadar o'zlari yemay, ichmay, kiymay, issiqni-issiq demasdan, sovuqni sovuq demasdan, bizni manfaatimiz uchun o'zligidan kecha olgan bu bizning

ota-onamizdir. Ushbu maqolada yozuvchi O‘tkir Hoshimov qalamiga mansub “Dunyoning ishlari” qissasi haqida atroflicha fikr yuritiladi. Bu asarni yaqqol onalar haqida deb baralla aytishimiz mumkin, chunki adib bu asarida onalar haqida juda ko‘plab kichik-kichik hikoyalarni keltirib o‘tadi. Bu asarni o‘qir ekansiz, voqealar sizning o‘tmishingizda bo‘lib o‘tayotganday seziladi va kitobni tutilmasdan o‘qiysiz. Bu kitobda “Butun dunyo onalari bu asarni o‘qishini xohlardim” degan jumla bor. Bu jumla orqali asar butun dunyo onalari haqida ekanligi yoqqol aks etgan.

Yozuvchimiz ham ishdan kech kelganlarida ikki kun ham onasi qarshi oladi, “Nimaga uxlamadingiz” deb jahl qiladi shunda, onasi “Uyqu qayerda bolam” deb qo‘yadi. Vaqt kelib, ona olamdan o‘tadi, ishdan yana kech kelganida hamma uxlagan ona uyining chiroqlari o‘chiq edi, ota -onani borida qadrlashni o‘rgatadigan bu hikoyaning mazmuni olam-olamdir. “O‘sha paytlari yosh edik, oltita farzand,ota-onam bilan sakkiz kishimiz oilada. Ovqat yetar yetmas kun kechirar edik hammamiz yeymiz kiyamiz degan yoshdamiz bir dalaga o‘ynab kelamiz-u qo‘limizga noni olib yana o‘yinga yuguramiz, dadamni oyliги kechikib ketdi, uyda non yopishga un ham deyarli qolmagan, onam non yopib bizga nonni bo‘lib beradigan bo‘ldi, bir o‘tirganimizda ikkita non sakkiz kishiga chorakdan tushardi. Biz chorak nonga to‘ymasdik, yeb bo‘lib onamga qarardik onam va dadam o‘zlariga ozgina qoldirib bizga bo‘lib berishardi. Bir kuni osha og‘ir paytlarda uyga tog‘am mehmonga kelib qoldi. Qarz-qurs qilib osh qildik onam uyning ahvolini tog‘amga bildirmaslik uchun bizga nondan yemay turishimizni buyurdi. Osh ham pishdi va biz hammamiz onam o‘rgatgandek odob bilan osh yedik. Shu

voqeani eslasam onam sabriga matonatiga qoyil qolaman oilani saqlab qolish uchun sabr va matonat qanchalik kerak ekanligini anglab yetaman”. Asardagi har bir novella, hikoyalar onalarga bog'langan tahsinga sazovardir. Asarni o'qir ekansiz ba'zi joylarida yig'laysiz, ba'zi joylarida kulasiz. Shukronalar keltirasiz va onangizga bo'lgan munosabatingiz ijobiy tarafga o'zgarib boradi

O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov qalamiga mansub bu qissa katta-kichik hikoyalardan iborat, uzoq yillar davomida yozilgan va to'liq tarzda “Sharq nashriyoti” tomonidan nashr etilgan. Bu asar onalar haqida bo'lib asar haqida xalqimiz orasida juda illiq fikrlar eshitishimiz mumkin. O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad qissani shunday ta'riflagan : “Dunyoning ishlari” asarini qissa emas, doston deb atashni istardim. U qo'shiqday o'qiladi. Uni o'qib turib, o'z onalarimizni o'ylab ketamiz. Shu mushfiq, shu jafokash onalarimiz oldidagi bir umr uzib bo'lmas qarzlarning aqalli bittasini uza oldikmi, degan bir andisha, bir savol ko'z oldimizda ko'ndalang turib oladi. Qissa bizni insofga, insonni qadrlashga, hurmat qilishga chaqiradi”. Asar boshlanar ekan muallifning ushbu jumlasiga dastlab ko'zimiz tushadi va o'qimasdan be'etibor o'tib keta olmaymiz: Bu qissa katta-kichik novellalardan iborat. Biroq ulaming barchasida men uchun eng aziz odam - onam siymosi bor. Bunday odamlarning hammasini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Faqat ismi o'zgardi, xolos. Bu odamlarning qismati ham qaysidir jihati bilan onamga o'xshaydi. Dunyodagi hamma onalar farzandiga munosabat bobida bir-biriga juda o'xshaydi.

Insonning hayotida shunday lahzalar, voqealar bo'ladiki, bular uning butun umriga, butun hayotiga tatiydi. Mana shunday inson

hayotida boshidan o'tkazgan voqealar asnosida yuzaga kelgan hayotiy memuar qissa "Dunyoning ishlari" desak hech mubolag'a bo'lmaydi. Bu qissaning bosh qahramoni va yaratuvchisi taniqli o'zbek yozuvchisi va jamoat arbobi O'tkir Hoshimovdir. Yozuvchining bolalik chog'lari rutubatli urush va undan keyingi davrlarga to'g'ri kelgan. Ayni urush vaqtida dunyoga kelgan bo'lajak adib o'zining ushbu memuar qissasida o'zbek xalqining og'ir ahvolini qalamga oladi. Eng asosiysi bu qissaning markazida eng mo'tabar zot bo'lgan "ONA" obrazi turadi. Asarda yozuvchining " Butun dunyo onalari bu asarni o'qishini xohlardim" degan jumlasini borki, bu jumlar orqali biz bu qissa faqatgina adibning validasigagina emas, balki butun dunyodagi onalar haqida ekanligini tushunib yetamiz. Qissa kichik-kichik novellalardan tashkil topgan. Bular orasidagi " Eng og'ir gunoh" novellasi o'zida asl haqiqiy hayotiy muhabbatni aks ettira olgan. Hikoyaning boshlanishidagi yong'oq daraxtining xom mevasining ta'rifi, kuz mavsumining kirganligidan dalolat beradi.

" Endi o'ylab qarasam, o'sha- urush endi tugab, og'irchilikning zahri ketmagan yillarda yaxshiyam meva-cheva bo'lgan ekan. Odamlarning joniga shu ora kirgan ekan-da. Erta ko'klamda sumalak, ketidan ismaloq, keyin qarabsizki, tut pishadi. Ermon buvaning tuti. Mayiz deysizmi, shinni deysizmi, hammasi tutdan bo'ladi. Bundan keyin olma, uzum, kuzda yong'oq. Ham ovqat, ham o'yin". Hikoyaning bu jumlasini o'zbek xalqining dahshatli urush nihoyasiga yetganidan so'nggi yillardagi og'ir hayotini, qiyinchilik bilan o'tkazayotgan turmush tarzini o'zida aks ettirgan. Anchagina qiynalib qolgan insonlar qorinlarini meva-cheva bilan to'ydirganligi, bug'doy

taqchil bo'lganligi ayni haqiqatdir. O'sha davrda non kamyobligi sababli adibning onasi tez-tez tolqon tayyorlagan. Chunki tolqon to'yimli bo'lgan. Hikoyaning davomida yozuvchi onasi tayyorlab kelgan tolqonini yerga ag'darib yuboradi va keyin onasi bu ishni o'z bo'yniga oladi. “Padaringga la'nat – dedi dadam sekin, ammo tahdidli ohangda. – Kap-katta xotin uvol qilib o'tirsang. Bilib qo'y, non ko'r qiladi seni. – U shahd bilan o'rnidan turdi-da, bir hatlab supadan tushdi. Tez-tez yurib ko'chaga chiqib ketdi.

Men oyimga qaradim. U bo'lsa hamon bosh ko'tarmay o'tirar, ko'zlarida iztirob bor edi” deya yakunlangan ushbu hikoyaning hajm jihatdan kichik bo'lishiga qaramay mazmun jihatdan ulkan-ulkan ma'no va mazmuni kasb etadi.

ADABIYOTLAR

1. O'tkir Hoshimov. “Dunyoning ishlari”
2. “Dunyoning ishlari”. Yoshlar nashriyot uyi. Toshkent 2018
3. “Dunyoning ishlari”. Uzsmart.uz
4. “Dunyoning ishlari”. kh-davron.uz

